

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ ПОРОДЫ ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА СИТОРА 1 И СИТОРА 2

Д.Джурабаев¹, А.Тухтаев², Д.Бободжонов³, Ф.З.Комилжонзода⁴, С.Холикова⁵

¹кандидат сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник,

²кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель директора по научной работе,

³заведующий отделом селекция тутового шелкопряда,

⁴старший научный сотрудник,

⁵младший научный сотрудник, Республиканского научно-исследовательского центра шелководства ТАСХН

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15376270>

Аннотация. В статье описываются селекционные исследования, в результате которых выведены высокопродуктивных пород и гибридов тутового шелкопряда Ситора 1 и Ситора 2 с превосходными биологическими, технологическими и хозяйственно – ценными показателями. Средняя масса коконов составляет 1,79г., средняя длина нити сухих коконов 1215м, разматываемость 86,1% и длина непрерывно разматываемой нити 785м.

Ключевые слова: тутовый шелкопряда, породы, гибриды, урожайность, биотехнологические показатели, продуктивность, селекция.

Abstract. The article describes the selection studies, as a result of which highly productive breeds and hybrids of the silkworm Sitora 1 and Sitora 2 with excellent biological, technological and economically valuable indicators were bred. The average weight of cocoons is 1.79 g, the average length of the thread of dry cocoons is 1215m, unwinding is 86.1% and the length of continuously unwound thread is 785m.

Key words: silkworm, breeds, hybrids, productivity, biotechnological productivity, selection, indicators.

Сейчас перед наукой в области шелководства стоят в сочетании с новыми повышенными требованиями шелкопере-работывающий промышленности ставят перед селекционерами задачи достижения более высокого уровня в селекционной работе по выведению новых пород и гибридов шелкопряда.

Эффективность селекционного процесса прежде всего обусловлена использованием исходных популяций различного географического и генетического происхождением обла-дающих ценными хозяйственными признаками (1,2,3,4,5).

В республиканский научно – исследовательской центр по шелководства ТАСХН создали оригинальные по проявлению шелковой продуктивности породы Ситора 1 и Ситора 2.

Новые высокопродуктивные породы отличается высоким потенциалом урожайности коконов на промышленных выкормках. На настоящем этапе развития нашей экономики, ориентированной на рыночные отношения, этот показатель в деятельности шелководческих хозяйство, приобретает первостепенную значимость. Высокий уровень урожайности обеспечивает высокие доходы червокормильщиков и тело самим стимулирует увеличение производства коконов. Нежелание проводить выкормки, факты

свертывания производства коконов в отдельных хозяйствах объясняются низкими доходами по сравнению с другими отраслями агропромышленного комплекса.

Мы о существовали гибридизацию новых перспективных пород тутового шелкопряда Ситора 1 и Ситора 2 сочетающих высокую потенциальную урожайность коконов с лучшими биотехнологическими показателями. Создание таких пород необходимо, так как их гибриды являются высокий уровень урожайности обеспечивает высокие доходы червокормильщиков и тем самым стимулирует увеличение производства коконов. Исходным материалом для селекции каждой из пород о существовали гибридизацию, полученные перекрещиванием географически отдаленных пород шелкопряда местного и зарубежного происхождения.

Свойства скороспелости достигалось применением нового метода отбора передовых в развитии гусениц, непрерывного кормления их благодаря специально создаваемым гидротермическим режимам содержания гусениц шелкопряда, усиливающим индивидуальную изменчивость их в процессе селекции.

Порода Ситора1 является наиболее скороспелой, продолжительность гусеничной стадии котором составляет 24-25 дней при режиме выкормки, принятой для группы белококонных пород. Кокон овално удлинённой формы с небольшим перехватом, зернистость оболочки мелкая, четко выраженная. (рис.1).

Рис.1. Ситора 1.

Развитие гусениц дружное, жизнеспособность высокая на всех стадиях развития. Кокон хорошо разматываются и дают шелк высокого метрического номера.

Основные показатели биологических и технологических признаков породы Ситора 1 представлены в таблице.

Таблица

Основные показатели биологических и технологических признаков белококонных пород тутового шелкопряда Ситора 1, Ситора 2 и их гибрид

Название пород	Жизнеспособность гусениц, % %	Средняя масса гкокона, гр	% оболочки	Шелконосность сухих кокон %	Выход шелка сырца, %	Длина шелковины, %	Метрический номер шелковины
Ситора 1	94,2	1,80	23,5	51,0	41,6	1151	3300
Ситора 2	93,6	1,78	23,8	52,0	42,4	1280	4450
Ситора 1x2	95,6	1,82	24,0	52,3	42,1	1296	3190
Таджикистан 1 х Таджикистан 2 (контроль)	92,5	1,70	20,5	49,8	40,1	1050	3080
Новый гибрид, % к контролю	1033	107,0	117,0	105,0	105,0	246м боль-ше	На 110 ед выше

Порода Ситора 2 имеет продолжительность выкормочного периода 25-27 дней, коконы ее цилиндрично овальной формы, зернистость оболочки средняя (рис.2).

Рис. 2. Ситора 2

Обе породы являются белококонными и высокошелконосными.

Особенностью породы Ситора 2 является длинная, тонкая и равномерная по длине шелковина, что особенно необходимо для производства высококачественного шелка специального назначения.

Оба породы являются средне коконными и в гибридное сочетание друг с другом успешно прошли цикл станционного породоиспытания. По многолетним испытаниям РНИЦШ новый гибрид превышает контрольный районированный гибрид Таджикистан 1 x Таджикистан 2 по всем биотехнологическим показателям, имея на 5,0% повышенную шелконосность коконов, на 5% больший выход шелка – сырца, на 246 метр длиннее шелковину и на 110 ед. лучший метрической номер.

Рис.3. Ситора 1x 2

1. Петков Н.И., Начева Й.С.,Акименко Л.М., Брасловский М.Е. Селекционногенетическая оценка украинских пород тутового шелкопряда, выкормленных в Болгарии// Шёлк-1988.-№3.-С.10-11.
2. Джурабоев Дж. Изучение исходного материала и формирование линий для последующего выведения пород тутового шелкопряда// Сборник рефератов законченных НИР, рекомендованных к использованию в сельскохозяйственном производстве Таджикской ССР в 1991-1995гг.- Душанбе, 1996.-С.30.
3. Джурабоев Дж. Краткий отчет об основных итогах научно- организационной деятельности Таджикской академии сельскохозяйственных наук за 1999 год.- Душанбе, 2000.-С27-28.
4. Джурабоев Дж. «Омӯхтан ва ихтироъ намудани навҳо ва дурагаҳои серхосили кирмаки абрешим ва кор карда баромадани технологияи пешқадам ва диёд намудани кирмаки абрешим». Ҳисобот дар бораи фаъолияти илмию ташкилии Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон дар соли 2009.- Душанбе, 2009.-С.98-59.
5. Насириллаев У.Н., Лешенко С.С., Егорова Т.А. «Новые гибриды тутового шелкопряда Барака 1 и Барака 2» //Шёлк.-1993.-№3-4.-С.11-13.